

GENDER TENGLIGINI TA'MINLASH SIYOSATING DAVLAT BOSHQARUVIDAGI HUQUQIY MEXANIZMLARI.

Rahmatullayeva Elinora Otabek qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17605501>

Annotatsiya: Mazkur tezisda O'zbekiston Respublikasida gender tengligini ta'minlash siyosatining davlat boshqaruvi tizimidagi huquqiy mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqotda konstitutsiyaviy asoslar, milliy qonun hujjatlari, institutsional tuzilmalar hamda xalqaro-huquqiy majburiyatlarning amaliy ahamiyati ochib beriladi. Shuningdek, gender tengligini ta'minlash sohasidagi milliy strategiyalar va ularning ijrosi misolida davlat boshqaruvining zamonaviy mexanizmlari tahlil etiladi. davlatimiz taraqqiyotining yangi bosqichida jamiyatning muhim bo'lagi hisoblangan ayollar huquq va erkinliklarini xalqaro hamda milliy huquq tizimida himoya qilinish mexanizimining yanada dolzarb ahamiyati haqida shu bilan birga jamiyat rivojida ham ayollar mavqeyining oshib borayotganligi, xususan ularni har tomonlama davlat va jamiyat rivojida o'zining mustahkam o'rniga, mustaqil pozitsiyasiga ega bo'lib kelayotganligi bugungi kundagi muhim voqeylik sifatida namoyon bo'layotganligiga alohida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Gender tengligi, davlat boshqaruvi, huquqiy mexanizmlar, konstitutsiyaviy kafolat, gender siyosati, ayollar ishtiroki, fuqarolik jamiyati, siyosiy e'tiqod, liberalizim.

O'zbekiston Respublikasi gender tengligini ta'minlashni ijtimoiy adolat va barqaror rivojlanishning muhim sharti sifatida belgilagan. Davlat boshqaruvida gender tenglikni huquqiy asosda ta'minlash – bu nafaqat inson huquqlarini himoya qilishning zarur elementi, balki ijtimoiy-siyosiy barqarorlikni ta'minlovchi omildir. Konstitutsiyaning 58-moddasida “Ayollar va erkaklar teng huquqlarga ega” deb belgilanishi gender tengligining konstitutsiyaviy kafolatini yaratadi. Shu asosda O'zbekiston gender tenglik siyosatini mustahkamlovchi normativ-huquqiy baza va amaliy mexanizmlarni izchil shakllantirdi.

Ayollar huquqlari va erkinliklari, jamiyat hayotidagi roli va ahamiyatining xalqaro va milliy huquq tizimida himoyalaniş mexanizimining roli va ahamiyati xususida fikr yuritilganda avvalo bugungi kundagi ijtimoiy hayotimizda ayollar va ularning jamiyatdagi ijtimoiy mavqeyining so'ngi yillarda sezilarli darajada oshib borayotganligiga e'tiborga loyiq albatta. Shu bilan birga so'nggi yillarda ayollar huquqlari nafaqat inson huquqlarining alohida turi sifatida ajralib chiqmoqda, balki, shu bilan birga, inson huquqlarining ajralmas huquqlari sifatida bugungi kunda yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayollarga

nisbatan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, fuqarolik, madaniy hayotda milliy, mintaqaviy va xalqaro darajada, shuningdek, jins belgisi bo'yicha kamsitishning barcha shakllariga barham berish jamiyatning birinchi galdagi vazifalaridan biri hisoblanadi.

Ko'p hollarda, ayollar huquqlari aynan inson huquqlarida nega ajralib ko'rsatiladi, yoki ular inson emasmi kabi kinoyalari gaplar ham tez-tez uchrab turadi. Ammo bu noto'g'ri talqin hisoblanib, bunga Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasidan tortib boshqa bir qancha xalqaro va milliy qonunchilik hamda huquqiy hujjatlarda ham barcha ayol va erkaklarga ularning barchasi avvallo inson bo'lganliklari uchun bir xil huquq va erkinliklar, shu jumladan bir xil ma'sulyat beradi. Faqatgina ayollarning jinsiy va boshqa bir qancha o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, ularning jamiyatning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotidagi o'rni va ishtirokini yanada faollashtirish va bu sohlarda ularning teng darajada ishtiroklari uchun imkoniyatlar yaratib berish, shu bilan birga ularga qo'shimcha va maxsus huquq hamda imtiyozlar yaratilib beriladi. Aynan shular gender tengliging asl mohiyatiga ancha yaqin hisoblanadi. Chunki aynan bu tushuncha haqida turli noto'g'ri talqinlar mavjud.

Shuningdek, BMTning "Ayollar kamsitilishining barcha shakllariga barham berish to'g'risida"gi Konvensiyasi (CEDAW) asosida O'zbekiston o'z zimmasiga xalqaro majburiyatlarni olgan. Shu asosda 2021–2030 yillarga mo'ljallangan Gender tenglik strategiyasi ishlab chiqildi.

Davlat boshqaruvida gender tengligini ta'minlashda quyidagi huquqiy mexanizmlar muhim ahamiyat kasb etadi:

1. Normativ-huquqiy asoslar tizimi — konstitutsiya, qonunlar va hukumat qarorlari.
2. Institutsional mexanizmlar — O'zbekiston Respublikasi Gender tenglik komissiyasi, Mahalla va oila qo'mitasi, Oliy Majlis huzuridagi Inson huquqlari bo'yicha vakil (ombudsman).
3. Huquqni qo'llash amaliyoti — sud qarorlarida, davlat xizmatida ayollar ulushi ortayotganligi.

Amaliy natijalar sifatida, 2024 yil holatiga ko'ra, davlat xizmatidagi rahbar ayollar ulushi 30 foizdan oshgan, bu gender siyosatining bosqichma-bosqich samara berayotganini ko'rsatadi. Shunga qaramay, ba'zi sohalarda, xususan, iqtisodiy boshqaruv, huquqni muhofaza qilish organlarida ayollar ishtiroki nisbatan pastligicha qolmoqda. Shu bois gender tengligini ta'minlashda huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish va amaliy monitoring tizimini kuchaytirish

zarur. O'zbekiston Respublikasida gender tengligini ta'minlash siyosati davlat boshqaruvining ajralmas qismiga aylangan. Ammo amaliyotda qonunlarning to'liq ijrosini ta'minlash uchun tizimli monitoring, gender auditi va huquqiy madaniyatni oshirish mexanizmlari kuchaytirilishi lozim.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak O'zbekiston Respublikasida gender tengligini ta'minlash siyosati davlat boshqaruvi tizimining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Normativ-huquqiy baza va institutsional mexanizmlar yaratilgan bo'lsa-da, amaliyotda ularning samaradorligini oshirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Kelgusida gender siyosatining barqarorligi uchun davlat organlarida gender auditi, natijaviy monitoring tizimi hamda huquqiy madaniyatni oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar yanada kuchaytirilishi lozim.

Har qaysi davrda ham inson huquqlari asosiy masala sifatida ko'rilgan va aynan jamiyatni barqarorligini ta'minlashda ayollarga nisbatan huquq va imtiyozlar mavjud bo'lishi jamiyatning tinchlik barqarorligini ta'minlashda va fuqarolik jamiyatini qurishdagi asosiy vazifalardan biri bo'lib qolishi, ayollar huquqlarining kamsitilishiga yo'l qo'ymaslik va mamlakatning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy hayotida faol ishtirokining huquqiy asosi yaratilishi har qachongidan ham muhim ahamiyatini ko'rsatmoqda.

O'zbekistonning gender tenglik siyosati xalqaro standartlarga mos tarzda shakllanmoqda. Eng muhimi, bu yo'nalishdagi islohotlar inson huquqlarini ta'minlash, ijtimoiy adolat va davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda

Xulosa o'rnida yana shuni aytib o'tmoqchimanki ko'p hollarda ayollarga nisbatan ularning huquqlarining buzilish holatlari o'zlarining ham aynan o'zlarining huquqiy bilimsizliklari, o'zlarining siyosiy, iqtisodiy bilimsizliklari sabab bo'lmoqda. Shu sababdan ayollar huquqlariga bo'lgan etiborni aynan ularning huquqiy savodxonligini. Huquqiy bilim va huquqiy va madaniyatini oshirishdan boshlashimiz darkor. Nafaqat ayollardan balki butun jamiyatning azolaridan boshlashimiz to'g'ri bo'ladi. Chunki har bir shaxsning o'z huquq va erkinliklarini bilishi nafaqat ularning rivoji balki butun jamiyat siyosiy e'tiqodini mustahkamlash, yuksalishini ta'minlashga hissa qo'shadigan asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Konsitutsiyasi, - T.Adolat", 2023.
2. Ayol huquq va erkinliklari, - T. "Adolat", 2002.
3. Valiyev B.S., Cherkashina I.A. O'zbekistonda xotin-qizlar: qonun va jamiyat muammolari, - T.: 1999.

4. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi
5. Inson huquqlari darslik/ Ikkinchi nashr / Toshkent “Adolat”
6. O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni

